

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

**LVI Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів
«Освіта та наука для відновлення країни»
Українська інженерно-педагогічна академія
15-19 травня**

Том 3

Секції:

Педагогіка, методика та менеджмент освіти

Практична психологія

Фізичне виховання

Краєзнавчо-туристична робота, соціальні і гуманітарні науки

Маркетинг та торговельне підприємництво

Харків 2023

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Коваленко О.Е. – док.пед.н., професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УПА

Заступник голови:

Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи

Відповідальний секретар:

Христич А.С. - молодший науковий співробітник НДЧ

Члени оргкомітету:

Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики і автоматизації.

Кондратюк О.Л. – декан факультету інноваційних технологій.

Британ Ю.А. – керівник Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих УПА.

Коломієць В.В. – керівник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УПА (м. Бахмут).

Грінченко Г.С. - керівник групи з наукової діяльності.

3-41 Збірник тез доповідей науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів LVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта та наука для відновлення країни» Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 15-19 травня 2023 р.): за заг. ред. Г.С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2023. – 149 с.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, науки та технологій, методики та менеджменту освіти, практичної психології, фізичного виховання, краєзнавчо- туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук, маркетингу та торговельного підприємництва.

Редакційна колегія та оргкомітет не завжди поділяють думку авторів.

Повну відповідальність за достовірність і правильність поданого матеріалу несуть автори.

*Рекомендовано до друку Науково-технічною радою
Української інженерно-педагогічної академії
(Протокол № 8 від 30 травня 2023 року)*

© УПА, 2023

© Колектив авторів, 2023

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА, МЕТОДИКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ.....8

Бакатанова В.Б. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У
ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ.....9

Бачієва Л.О. ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ АСПЕКТІВ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....12

Брюханова Н.О., Замчий С.В. ПРОБЛЕМА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБИТУРІЄНТІВ ЗВО В УМОВАХ
ВОЄННОГО/ПІСЛЯВОЄННОГО СТАНУ.....14

Спицин Р.П. ЗНАЧЕННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У
ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....15

Жога Р.А. СПЕЦИФІКА ВХІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАГАЛЬНОЇ
МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА.....17

Коваленко О.Е., Коваленко Д.В., Брюханова Н.О., Корольова Н.В.
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ НА ОСНОВІ
ПАРТНЕРСТВА.....20

Литвин О.В. НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ.....23

Литвин С.В. СТОРІТЕЛЛІНГ В ОСВІТІ.....25

Божко Н.В., Кондрашкін М.Ю. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.....27

Корольова Н.В., Дурдас К.Г. ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ
ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ТА ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ.....29

Жога Р.А.

СПЕЦИФІКА ВХІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Важливим чинником підготовки компетентних фахівців у музично-педагогічній сфері є вивчення рівня їхньої загальної музичної підготовки, зокрема музичних здібностей, на початковому етапі навчання. Особливого значення це питання набуває за умови присутності в закладі освіти здобувачів без початкової музичної підготовки.

Слід відмітити, що більшість існуючих діагностичних методик спрямовані на вивчення музичних здібностей у дітей. Значно менше вчених досліджували ступінь музичних навичок юнацтва та дорослих. Серед них вирізняється група науковців з США, які запропонували інструментарій, призначений для вимірювання широкого діапазону індивідуальних відмінностей та назвали його «Індекс музичної витонченості Голдсмита» (Gold-MSI) [4].

Існуючі аналітичні методики вивчення музичного та акустичного слуху для дорослих в основному спрямовані на медичні цілі з метою виявлення недоліків та лікування слухової функції [1; 2; 0].

У контексті нашої праці інтерес викликає дослідження проведене групою науковців факультету психології Йоркського університету з Великої Британії. Дослідниками запропоновано тестовий комплекс для вивчення рівня музичних здібностей «Профіль навичок сприйняття музики». Його концепція полягає у визначенні рівня музичної обдарованості особистості без урахування існування чи відсутності музичної освіти. Запропонований тестовий комплекс спрямований на вимірювання таких складових музичного сприйняття: тональна (мелодія, висота), якісна (тембр, настройка), часова (ритм), мелодична (акцент, темп) та динамічна (гучність) [3].

Прогресу у вивченні рівня підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва заважає відсутність об'єктивного та стандартизованого інструментарію для вимірювання музичних здібностей дорослих. Тож питання розроблення засобів, здатних діагностувати індивідуальні особливості музичних здібностей цього контингенту здобувачів не достатньо досліджено. Таким чином, діагностичний

інструментарій, запропонований дослідниками не відповідає вимогам нашого дослідження.

Суть традиційної діагностики здебільшого полягає в порівнянні продуктивності музикантів та не музикантів за базовими показниками (слухові дані, відчуття ладу, відчуття ритму, музична пам'ять). Ця практика має сенс, але має низку невідповідностей та обмежень. Одна з них полягає в тому, що відсутність музичної освіти не означає відсутність музичних здібностей, які можуть бути не розкритими через певні обставини життя. Ці люди можуть досягти високого рівня музичної майстерності за існування відповідних умов та можливостей для самореалізації. Вказаний чинник має важливе значення для розуміння принципу створення діагностичного інструментарію здатного визначити рівень музичних здібностей не музикантів.

Для проведення вхідної діагностики рівня музичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва ми пропонуємо адаптовану методику дослідників Йоркського університету [3].

Розглянемо суть запропонованого комплексу завдань вхідного діагностування для здобувачів освіти без початкової музичної підготовки. Відповідно до цілей та завдань тесту обрано музичний матеріал, що відповідає основним звуковим моделям та відрізняється за висотою звучання, ритмом та тембром. Створюючи матеріал для тестування ми віддавали пріоритет музичним зразкам, які відповідають європейській музичній культурі та стилям. Використання не складного матеріалу дає можливість не пов'язувати його з певною музичною системою чи стилем, створюючи враження, що слухачі знайомі з типом музики, що звучить. Завдання ґрунтуються на перцептивній чутливості до *темпу, тону, тембру, ритму, висоти звуку та мелодії*.

Комплекс завдань для визначення рівня музичних здібностей здобувачів без початкової музичної освіти складається із семи субтестів, кожен з яких спрямований на виявлення таких основних складових музичних здібностей, як відчуття ладу, тембру, музично-слухові уявлення та відчуття ритму, акценту, музичної пам'яті.

Отже, якісна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва без початкової музичної освіти вимагає створення відповідного діагностичного

інструментарію та проведення вхідної діагностики музичних здібностей вказаної категорії здобувачів освіти. У напрямі розв'язання цих питань буде спрямовано наше подальше дослідження.

Література:

1. Ayotte J. Congenital amusia: A group study of adults afflicted with a music-specific disorder. *Brain*. 2002. Vol. 125, Issue 2. P. 238–251. <https://doi.org/10.1093/brain/awf028>
 2. Kang R, Nimmons GL, Drennan W, Longnion J, Ruffin C, et al. (2009) Development and validation of the University of Washington Clinical Assessment of Music Perception Test. *Ear Hear* 30: 411–418.
 3. Law LN, Zentner M. Assessing musical abilities objectively: construction and validation of the profile of music perception skills. *PLoS One*. 2012;7(12):e52508. doi: 10.1371/journal.pone.0052508. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23285071; PMCID: PMC3532219
 4. Müllensiefen, D., Gingras, B., Musil, J., & Stewart, L. The musicality of non-musicians: An index for assessing musical sophistication in the general population. *PLoS ONE*. №9.2014. e89642:1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089642>
- Peretz I, Champod AS, Hyde KL (2003) Varieties of musical disorders. The Montreal Battery of Evaluation of Amusia. *Annals of the New York Academy of Sciences* 999: 58–75.